

Conexión de los productores con los diversos servicios de la región o territorio

¿Para qué sirve?

Los productores conocen y acceden a los servicios de asistencia técnica, capacitación, crédito, información, seguros, insumos, mercados, tanto en el nivel regional como nacional para fortalecer su gestión productiva.

¿Qué se debe hacer?

- Conozca e infórmese sobre los servicios y enlaces regionales con las instituciones, para crear los vínculos y articular la información que le sea de utilidad a los productores.
- Elabore y tenga a disposición una base de datos de suplidores de servicios público-privados (contacto de: teléfono, correo electrónico y página web).
- Facilite la vinculación de los productores con las diferentes instancias e instituciones, como por ejemplo Consejo Territorial del INDER, ONG, MAG, INTA, Foro Mixto Nacional o Regional, academia, entre otros.
- Facilite en poner en contacto a las personas y propicie espacios de encuentro entre productores y prestadores de servicios.
- Facilite la información a los productores sobre los diferentes servicios que se brindan en la región, su acceso y requerimientos.
- Informe y oriente a suplidores de servicios sobre las realidades, necesidades y potencialidades de los productores, sus organizaciones y sus proyectos.

Información adicional en:

- www.infoagro.go.cr/Paginas/ForoMixto.aspx

Figura 1. Conexión de productores con mercados.
Fuente: INTA.